

BADIIY TARJIMADA NOVERBAL LEKSIK BIRLIKLARNING IFODALANISH XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14642614>

Zuhra JABBOROVA,

TDSHU, 2-kurs tayanch doktoranti,

Toshkent, O‘zbekiston,

Tel: 97 490 19 87

e-mail: jabborovazuhra228@gmail.com

Annotatsiya: *Mazkur ilmiy maqola ushbu turli xil tana harakatlari orqali ifodalangan noverbal vositalarni badiiy asar tarjimasida keng qo‘llanilishi va ularning badiiy asarning turli chet tillarga tarjima qilish jarayonida aynan qay tarzda ifoda etilishi bo‘yicha ma‘lumot beradi.*

Kalit so‘zlar: *tarjimashunoslik, verbal, noverbal vositalar, badiiy asar, personaj nutqi, tana harakatlar, bevosita, bilvosita*

Аннотация: *В данной научной статье представлена информация о широком использовании невербальных средств, выраженных посредством различных движений тела, при переводе художественного произведения и о том, как они выражаются в процессе перевода художественного произведения на разные иностранные языки.*

Ключевые слова: *переводоведение, вербальные, невербальные средства, художественное произведение, речь персонажей, телодвижения, прямое, косвенное*

Annotation: *This scientific article provides information on the wide use of non-verbal means expressed through various body movements in the translation of a work of art and how they are expressed in the process of translating a work of art into different foreign languages.*

Key words: *translation studies, verbal, non-verbal means, artistic work, character speech, body movements, direct, indirect.*

Noverbal birliklar badiiy tarjima jarayonida eng nozik masalalardan biri bo‘lib, tarjimashunos olimlar, tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilib kelayotgan muammolardan biri hisoblanadi. Bizga ma‘lumki, badiiy tarjima jarayonida tarjimon tarjima qilayotgan asar va voqeadan kelib chiqqan holda, tarjima jarayonida uchragan barcha nutqga aloqador bo‘lmagan, ammo harakat va imo ishoralar bilan ifoda tasvirini namoyon etadigan-noverbal vositalarni tarjima qilish jarayonida, aynan ba-

diiy asar muallifi qahramonning ichki tuyg‘u va holatini ba‘zan imo ishora va turli harakatlari orqali asarda ifoda etadi. Ushbu o‘rinda tarjimon aynan qahramon obrazini kitobxonga tarjima orqali etkazib berayotgan, aynan yozuvchining usuli va maqsadini to‘g‘ri anglay olishi eng zarur masalalardan biridir. Ushbu tadqiqot jarayonida aynan badiiy tarjimada noverbal birliklarning “O‘tkan kunlar” romanining ingliz tiliga bevosita ingliz tarjimoni tomonidan “Bygone days” deb tarjima qilingan asar asosida noverbal birliklarning tarjimada aks etish bo‘yicha dolzarb qirralari tahlil orqali o‘rganilish zaruriyati mavjuddir.

Badiiy asar yozish jarayonida yozuvchi o‘zining mahoratini bevosita qahramonlarning verbal nutqi orqali kitobxonga taqdim etadi, shu bilan bir qatorda noverbal vositalar qahramonning ichki va tashqi ko‘rinish holatlarini ifoda etib, verbal nutqni yana ham boyitib va tushunarli qilish uchun xizmat qiladi. Aynan ushbu tadqiqotning maqsadi sifatida badiiy asar mazmunida o‘z ifodasini topgan noverbal vositalarni tarjimon tomonidan qay usulda to‘liq shaklda tarjima qilinish holati belgilanib olindi. Bizga ma‘lumki, badiiy tarjima amaliyotida quyidagi xilma-xilliklar mavjud:

1. Tarjimonlarning tajribasi, malakasi va e‘tiqodi bir-biridan jiddiy farq qilishi natijasida kelib chiqadigan tafovutlar.

2. Tarjimonlarning tarjima qilish prinsiplarni har xil talqin etishlari tufayli kelib chiqdigan tafovutlar.

3. Tarjimonlarning uslubi muallif uslubiga ta‘sir etishi natijasida tabiiy ro‘y beradigan tafovutlar.

Ushbu uchta sabab tufayli agar bir asarni o‘nta tarjimon o‘z tiliga o‘girsam, o‘nta turli bir biridan farq qiladigan tarjima kelib chiqadi. Ayniqsa, o‘zbek tilining boy so‘z boyligini hisobga oladigan bo‘lsak, nutq jarayonlarida obrazning ichki va tashqi holatini aks ettiruvchi turli tana a‘zolari orqali ifoda etib berishi, hamda badiiy asar muallifining uslubi va qobiliyati orqali obrazni real yaratishi namoyon bo‘ladi. Noverbal vositalar aynan ushbu holatda yozuvchiga yordamga keladi, ya‘ni insonning tana harakatlari orqali, masalan, bosh, ko‘z, qo‘l, oyoq va boshqa tana a‘zolari orqali ifodalangan noverbal birliklar, badiiy asarda obraz nutqini yanada aniq va boyitish uchun xizmat qiladi. Ushbu o‘rinda tadqiqot jarayonida, “O‘tkan kunlar” asarida ko‘p uchragan noverbal vositalar aynan ingliz tiliga qay tarzda o‘girilganini aniqlash vazifasi belgilab olindi. Shu bilan bir qatorda tarjimonning uslubi, asarning ingliz tiliga tarjima qilish jarayonida qay darajada maqbullik holatini namoyon qila olganlik darajalarini aniqlash, tahlil qilish ham vazifalardan biri hisoblanadi.

Noverbal vositalar yuqorida ta‘kidlaganimizdek asarning verbal nutqini, qahramonning dialoglari orqali ifoda etmoqchi bo‘lgan ma‘no va mazmunni yanada boyitish uchun xizmat qilsa, ularning badiiy tarjimada to‘g‘ri va o‘z ma‘no va

mazmunni aks ettira olgan holda ifodalanishi tarjimonning uslub va mahoratiga bog'liqdir. "O'tkan kunlar" asari Abdulla Qodiriyning buyuk va boy asarlaridan biri bo'lib, shu kunga qadar turli tillarga tarjima qilingan. Ushbu tarjimalar o'zbek, rus va ingliz tarjimonlari tomonidan amalga oshirilgan bo'lib, rus tilidan Karol Yermekova tomonida "Days gone by", Ilhom To'xtasinov tomonida "Gone by days" nomi ostida kitobxonlarga tarjima taqdim etildi. Shuningdek, 2020 yilda Abdulla Qodiriyning «O'tkan kunlar» romani ingliz tilida taqdim etildi. Tarjimaning muallifi amerikalik tarjimon va tadqiqotchi Mark Reese bo'lib, u O'zbekiston bilan birinchi marta 1994 yilda, Qo'qonga Amerikaning «Tinchlik Korpusi» [Peace Corps] dasturi doirasida ko'ngilli sifatida kelganida tanishgan. U ikki yil davomida 23-sonli maktabda ingliz tilidan dars berib, ushbu faoliyati davomida o'zbek tilini o'rgandi. Mark Reese tomonidan amalga oshirilgan tarjima bevosita o'zbek tilidan ingliz tiliga tarjima qilingan bo'lib, K.Yermekova va I.To'xtasinov tarjimalardan shunisi bilan farq qiladi. Ushbu asarning ingliz tiliga tarjimasi ushbu tadqiqot jarayonida noverbal vositalarning tarjima ask etish xususiyatlarini ochib berish masalasi tadbiiq etilib, tahlil jarayonlariga ko'ra, noverbal vositalar asosan, insonning qo'l, bosh, ko'z, til hamda boshqa tana xarakterlariga oid birliklarning tarjimada ifodalanishiga oid misollarimiz bilan tanishib chiqamiz.

1. Ko'z harakati bilan bog'liq noverbal shakllar. Ko'z harakatiga oid noverbal shakllar badiiy asarning ko'p qismlarida uchragan bo'lib, ushbu birliklarning asosiy mazmuni qahramonning harakati va obrazi orqali ifoda etilgan. Masalan: "*Otabek ham istehzolik tabassum orasi Homidga ko'z qirini tashladi*" [5,5]. Tarjimasi: "...he then looked at Hamid with a great deal of skepticism" [6,25]. Ushbu jumlada "*ko'z qirini tashlamoq*" birligini tarjimasi sifatida ingliz tilida "*look at*" biriligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu o'rinda "*ko'z qirini tashlamoq*" iborasi o'z asl ma'nosiga ko'ra *zimdan qaramoq, biroz e'tibor qaratmoq* ma'nolarini ifodalaydi, lekin ingliz tiliga o'girilganda, badiiy bo'yoqdorlik yo'qolganni ko'rishimiz mumkin. Chunki ingliz tilida "*look at*" fe'li "*qaramoq*" degan ma'noni bildiradi. Yana bir ko'z harakati bilan bog'liq misolga e'tiborimizni qaratsak: "...*yot kishini tanimaganliqdan bir-ikki qayta ularni ko'z ostidan kechirdi*" [5,5]. Tarjimasi: "...*Otabek's eyes passed again and again over the two strangers greeting him....*" [6,25]. Ushbu keltirilgan "*ko'z ostidan kechirmoq*" iborasi aslida zimdan qaramoq, yoki sezdirmasdan qaramoq kabi ma'nolarni anglatib, o'z asl ma'nosiga ko'ra ko'proq bo'yoqdorlikka egadir. Ingliz tiliga tarjima qilinganda, "*eyes pass again and again*" shakli bilan ifoda etilgan bo'lib, qayta qayta ko'zlari tekshirdi, kabi ma'noni o'zida aks etgan. Bu o'rinda biz takrorga guvoh bo'lamiz, yani ingliz tarjimoni "qayta" so'zini takror sifatida berib, tarjimaning ma'qul variantini bera olgan. Ushbu o'rinda shu kabi ibora yoki semantik ma'noga ega frazeologik

birliklarning tarjimasi haqida taniqli tarjimashunos G. Salomovning fikrlari o‘rinlidir: “Badiiy asarga jilo berib turgan uning zarrachalari: maqol, matal, idiomalar va boshqa ko‘chma ma’noli birikmalar hamda so‘z o‘yinlarini yaxshi tarjima qilish tarjimada o‘sha asarning badiiy qimmatini, zavqini aynan saqlashga imkon bersa, bunday iboralarni xom, chala, sun’iy tarjima qilish pirovardida uni boshqa tilga etaklab o‘tib mayib qilishga olib keladi.” [3] Ushbu fikrdan har bir tarjimon o‘zi tarjima qilayotgan asardagi birlik va nozik jihatlari qanchalik muhim ekanligini albatta anglab oladi. Keyingi misollarimizda yana ba’zi bir jihatlarga guvoh bo‘lamiz. “*Hasanalining quloqlari tikkayib o‘rnidan turdi, ko‘zi olalang‘an edi*” [5,10]. Tarjimasi: “*Hasan Ali shop straight up, pricking his ears, eyes widening...*” [6, 40]. Keltirilgan misolga e’tiborimizni qaratsak, “*quloqlari tikkayib o‘rnidan turdi, ko‘zi olalang‘an*” birliklarining ma’no jihatidan lol qolmoq hamda hayron qolmoq ma’nosini anglatib, ushbu birliklarning ingliz tiliga aynan so‘zma-so‘z tarjima qilinganini ko‘rishimiz mumkin. Ya’ni, *eyes widen* fe’li “*ko‘zi kattarmoq*” ma’nosini bildirib, ushbu o‘rinda so‘zma-so‘z tarjima aks etilgan. Ushbu fikrimizni davomi sifatida yana bir misolga e’tiborimizni qaratsak: *bir turlik titrab ketdi, ko‘zlari qinidan chiqar darajaga etdi.* [5,26]. Tarjimasi: “*... he was stuck dumb, and his eyes widened, bulging out of their sockets*” [6, 70]

Yana bir misolimizga ko‘ra, ko‘z harakati bilan ifoda etilgan tarjimada yana bir bor so‘zma so‘z tarjimaning guvohi bo‘lamiz. Ya’ni, “*ko‘zlari qinidan chiqar darajaga etdi*” iborasi o‘z ma’nosiga ko‘ra kuchli qo‘rquv, hayajon hamda ajablanish ma’nosini anglatib, obrazning tasviri uchun holatni boyitish uchun qo‘llanilgan iboradir. Bu ibora ingliz tiliga “*his eyes widened, bulging out of their sockets*” kabi tarjima qilinib, ingliz kitobxoniga tushunarli manzarani etkazib bera olgan, ya’ni so‘zma so‘z tarjima bo‘lishiga qaramasdan, ingliz zamon kitobxonini asardagi ushbu jumlaning o‘qiganda, qahramonning obrazi va holatini tushunish imkonini yarata olgan. Shu o‘rinda, G. Salomovning “Til va tarjima” kitobidagi fikrga yana bir e’tiborimizni qaratsak: “Ko‘pincha ilmiy tadqiqot ishlarida frazeologizmlarni so‘zma-so‘z tarjima qilish ularni ma’nodan batamom mahrum qiladi, shu sababli bu usulni uning faqat salbiy tomoni bilan xarakterlash lozim degan fikrlar ilgari surilgan.” [3,219]. Lekin ba’zan shuni guvohi bo‘lamizki, so‘zma so‘z tarjima ko‘p hollarda o‘z ma’nosini ham oqlaydi. Ushbu o‘rinda eng asosiy maqsad tarjimonning ma’no va mazmunni o‘z kitobxoniga yetkaza olganligidir.

2. Lab va yuz mimikasi bilan bog‘liq noverbal shakllar. Badiiy asar tarjimasida badiiy tasvir ifodasi har bir tana a’zolari orqali ifoda etilgani kabi, lab va yuz mimikalari ham noverbal vositalar sifatida juda keng qo‘llanilgan. Misol sifatida tahlilga e’tibor qaratsak: “*...Otabekning labi qimirlamasdan choy quyib o‘tirgan Hasanali javob berdi.*” [5,3]. Tarjimasi: “*...Before Otabek could even move*

his lips from the cup, Hasan Ali answered...” [6,24]. Asarda keltirilgan “*labi qimirlamasdan*” noverbal vositasi ingliz tiliga tarjima qilinganda so‘zma-so‘z tarjima sifatida o‘z ifodasini topgan. Ya’ni, “*move his lips*”, lekin tarjima ma’nosiga diqqat bilan tahlil qiladigan bo‘lsak, “*labi qimirlamasdan*” ifodasi imo ishora orqali o‘z javobini bildirish ma’nosini anglatadi, lekin ingliz tilidagi tarjima labi biroz ko‘chib, qimirlab harakat qildi ma’nosini anglatgan. Ushbu o‘rinda yana bir bor ta’kidlash joizki, ba’zi bir tana harakatlariga oid birliklar ingliz tilida so‘zma-so‘z tarjimini talab qiladi. Chunki ingliz xalqiga mos va xos bo‘lgan xarakatlar ba’zan o‘zbek millatining imo ishora va harakatlari bilan mos kelmasligi mumkin, yoki aksincha. Yuz harakatlariga oid misollarga e’tibor qaratsak: “...*Ziyo aka o‘ylab turdi-da, yuziga kulgi chiqardi.*” [5,21]. Tarjimasi: “...*Ziyo-aka thought for a while and then a smile came over his face*” [6,61]. Ushbu keltirilgan misolga e’tibor qaratsak, “*yuziga kulgi chaqirdi*” birligi ingliz tilida “*a smile came over his face*” kabi tarjimada o‘z ifodasini topgan. Ushbu birlikni tahlil qilishdan avval G‘.Salomovning quyidagi fikrlariga e’tibor qaratsak: “Tarjimada tilning grammatik xususiyatlari va shakllari ko‘chirilmaydi, balki bir tilning grammatik xususiyatlari asosida bayon qilingan fikr boshqa tilning grammatik qonuniyatlari asosida qayta tiklanadi. Shakl grammatika nuqtayi nazaridan aniq tarjima qilib bo‘lmaydi, chunki tillarning grammatik shakllari orasida absolyut o‘xshashlik bo‘lishi mumkin emas” [3,150]. Ushbu fikrlaridan xulosa qilib yuqoridagi misolga e’tibor qaratsak, “*yuziga kulgi chiqardi*” birligi grammatik jihatdan fe’lli birikma orqali ifoda etilgan bo‘lib, “*kulmoq*” ma’nosini bildirgan. Lekin ingliz tilidagi tarjima bilan solishtirsak “*a smile came over his face*” kabi tarjima qilingandir. Ushbu birlik tarjima jarayonida grammatik o‘zgarishga uchragan bo‘lib, ya’ni fe’lli birlik otli birlikga aylanib qolgan, lekin badiiy asarning mazmuniga xech qanday salbiy ta’sir etmagan. Aksincha ingliz tilida “*kulmoq*” birligini turli grammatik shakl bilan ifoda etilishini guvohi bo‘lamiz.

Xulosa: Noverbal birliklarning badiiy asarda keng tarzda ifodalanishi va tana harakatlarini doimiy muloqat jarayonining bir qismi ekanligi va tarjima jarayonida noverbal holatlar turli xil usullar orqali tarjima qilinishi aniqlandi. Noverbal birliklarning tarjima usullari mos kelmagan holatlarda tushirib qoldirish holatlari aniqlandi. Shu bilan bir qatorda nafaqat tarjima usullari balki tarjima jarayonida tarjimaning ba’zi grammatik jihatlariga oid farqlar aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

[1] – Salomov. G‘ Tarjima nazariyasiga kirish, Toshkent, TDSHU, 2016.

[2] – Salomov G‘. Til va Tarjima, Toshkent., 2022. 150-219-b

[3] – Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o‘zbek tili (darslik) Toshkent: "Universitet" nashriyoti. 2006. 102-b

[4] – Rahmatullaev Sh. O‘zbek frazeologiyasining ba’zi masalalari. Toshkent: O‘qituvchi, 1966.

[5] – Qodiriy A. O‘tkan kunlar, Toshkent, 2013. 3-5-10-21-26-b

[6] – Qodiriy A. Bygone Days., Translated by Mark Reese., 2018. 24-25-40-61-70-b.